

Sukhadolets T.V.

MAPS TRANSFORMATION OF ECONOMIC PROCESSES: NEW METHODS AND PRACTICES

Sukhadolets T.V., Institute of Economy and Finance,
Moscow State University of Railway Engineering (MIET)

Abstract

The article discusses a new methodological approach to the analysis of construction projects. Some new features of the influence of factors in the projects developed by the author's method and assessment process of building "Maps of transformation of the economic process."

Keywords: process approach, building projects, project analysis.

Результаты трансформации экономических процессов благодаря транспортному строительству будет представлять собой результат одновременного воздействия групп факторов [1].

Следовательно, для оценки влияния транспортного строительства на экономические процессы, группы факторов, необходимо ранжировать, так как второстепенные факторы могут влиять более существенно, чем главные. В результате конкретных зависимостей одни признаки групп факторов, будут выступать в качестве факторов, обуславливающих изменение других признаков.

Поэтому все признаки влияния транспортного строительства на экономические процессы предлагаем разделить на три группы:

1. Факторные признаки – признаки, выступающие в качестве факторов, обуславливающих изменение других признаков.

2. Результативные признаки - признаки, которые являются результатом влияния факторов.

**3rd International scientific-practical conference
«Innovations in science, technology
and the integration of knowledge» 2016**

3. Генерирующие признаки – признаки, которые трансформируют экономический процесс.

Связи между явлениями и их признаками классифицируются по степени тесноты связи, направлению и аналитическому выражению.

Очень важно отметить, что создание карты трансформации экономического процесса должно стать непрерывным процессом [2], так как необходимо анализировать много параметров во времени. На следующих схемах представлены соответственно четырехэтапный процесс создания КТЭП, рисунок 1.:

Рисунок 1. Процесс создания карты трансформации экономического процесса (КТЭП)*.

* Разработано автором.

Одной из работающих версий построение КТЭП является оперативный технологический план (рисунок 2.), который обеспечивает процессы планирования и создания стратегии управления строительным проектом. Эти схемы могут принимать различные формы, но в общем случае представляют собой контролируемый по времени график с некоторым набором слоев, который позволяет связать технологии и другие ресурсы с будущими продуктами строительства, целями процессов и определенными ключевыми моментами транспортного строительства.

3rd International scientific-practical conference
 «Innovations in science, technology
 and the integration of knowledge» 2016

Рисунок 2. Схема создания карты трансформации экономического процесса

КТЭП являются многогранным инструментом планирования, который может использоваться для поддержки развития и внедрения стратегии и планов в транспортном строительстве, а также обеспечивать передачу информации о планах транспортной отрасли и степени изменений в экономическом процессе [3].

Наглядно это можно наблюдать на разработанной автором КТЭП строительства ж.д. ветки Бутово-Завидное (рисунок 3).

Рисунок 3. КТЭП строительства ж.д. ветки «Бутово-Завидное».

**3rd International scientific-practical conference
«Innovations in science, technology
and the integration of knowledge» 2016**

Выводы. Одной из сильных сторон оперативного плана внедрения КТЭП является - гибкость, которая позволяет ей быть успешной в примененной к различным условиям. Тем не менее, это также представляет собой довольно сложную задачу, поскольку конкретный формат КТЭП необходимо определять как часть процесса.

В то время как полный оперативный план КТЭП, возможно, может быть не полностью внедрен в установленных временных рамках, быстрое внедрение метода разработки карт генераций для транспортной отрасли будет иметь ряд ключевых преимуществ:

- Участники транспортного строительства, государственные и частные структуры развивают понимание возможностей подхода, использующего такую КТЭП, которая способствует разработке более эффективного и специфичного решения по прогнозированию экономико-социального процесса.

- Более широкое применение КТЭП может быть достигнуто при условии, что участники процесса понимают, как работает генерация экономических процессов, и могут ощутить реальные выгоды от внедрения КТЭП.

- Определяются и упорядочиваются основные пробелы в знаниях, что позволяет более эффективно управлять дефицитными ресурсами транспортной отрасли.

- Снижаются риски и усилие, связанные с применением оперативного плана в транспортном строительстве.

References:

- [1] Куренков П.В., Нехаев М.А. Задачи ситуационнопроцессного управления сортировочной станцией. Железнодорожный транспорт. 2012. № 4. С. 29-31.
- [2] Ступникова Е.А. Инвестиционный проект в строительном комплексе как организационно-экономический механизм доходности общества. Недвижимость: экономика, управление. 2009. № 2. С. 24-26.
- [3] Sukhadolets T.V. The valuation of investment for GRP, fixed assets and personal sector. Наука и общество. 2014. № 2-2. С. 30-33.